

Jadidlar haqidagi sakkiz jildli kitoblar to‘plami.*Termiz davlat universiteti**Ijtimoiy fanlar fakulteti**2-bosqich talabasi**Abdumurodova Mohinur Panji qizi***Annotatsiya:**

Ushbu maqola Jadidlar harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston va O‘rta Osiyo mintaqasida ilmiy, madaniy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan va bu to‘plam, jadidlarning o‘z zamonining ilmiy va madaniy rivojlanishiga qo‘shgan hissasini o‘rganishga imkon yaratadi va ularning tarixiy ahamiyatini yangi avlodga yetkazish maqsadida muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Jadidlar harakati, Ilmiy islohotlar, Siyosiy faoliyat, Ijtimoiy islohotlar, Milliy uyg‘onish, Jadidlarning adabiy merosi, XX asr boshlaridagi islohotlar.

Annotation:

This article is aimed at the implementation of scientific, cultural and social reforms in the region of Turkestan and Central Asia in the late 19th and early 20th centuries of the Jadid movement, and this collection makes it possible to study the contribution of the jadids to the scientific and cultural development of their time and serves as an important scientific.

Keywords: Jadid movement, scientific reform, political activity, social reform, national awakening, literary heritage of Jadids, reforms of the early 20th century.

Kirish:

Jadidlar harakati — bu XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston va O‘rta Osiyo hududida ilmiy, madaniy, va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan eng muhim ijtimoiy-siyosiy harakatlardan biridir. Bu harakatning boshlanishi, asosan, o‘zbek xalqining ilm-fan va madaniyat sohalarida yangilanish istagi bilan bog‘liq edi. Jadidlar, o‘zlarining innovatsion yondashuvlari orqali, an’anaviy jamiyatni yangilash va rivojlantirishga, ta’lim tizimini zamon talablariga moslashtirishga intilishdi. Ushbu sakkiz jiltli kitoblar to‘plami

jadidlar harakatining turli jihatlarini, ularning fikrlari, ilmiy-ijtimoiy islohotlarga bo‘lgan qarashlarini va o‘z vaqtining eng muhim shaxslarini o‘z ichiga oladi. Har bir jiltda jadidlarning o‘ziga xos pedagogikasi, adabiyati va siyosiy faoliyati haqida batafsil tahlillar berilgan. Bu to‘plam, o‘zbek milliy uyg‘onishi va madaniy taraqqiyotiga qo‘shgan katta hissa uchun jadidlarning roli va ahamiyatini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

“Jadidlar” — jadidlar haqidagi sakkiz jildli kitoblar to‘plami. Sakkiz nafar jadidlar hayoti va ijodiga bag‘ishlangan risolalarni turli muallif yozgan: Abdulla Avloniy, Olim Usmonov G‘ulom Zafariy, Dilmurod Quronov, Abdulhamid Cho‘lpon, Ulug‘bek Dolimov, Is‘hoqxon To‘ra Ibrat, Hamidulla Boltaboyev, Abdurauf Fitrat, Bahodir Karimov, Abdulla Qodiriy, Oltinbek Olim, Sotimjon Xolboyev, Munavvarqori qori Abdurashidxonov, Zaynobidin Abdirashidov, Mahmudxo‘ja Behbudiy haqidagi ko‘plab jildlar yozilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

“Jadidlar” nomli kitoblar to‘plamini tayyorlash va 23 ming (har bir to‘plamda 8 ta kitob jami 184 mingta) nusxada chop etish uchun - Yoshlar ishlari agentligi tomonidan 1 mlrd 416 mln 800 ming so‘m mablag‘ ajratilgan.

<https://arxiv.uz/uz/>

https://t.me/ares_uz

Bu haqda agentlik rahbari Alisher Sa‘dullayev Facebook’dagi sahifasida ma‘lum qildi. Alisher Sa‘dullayevning yozishicha, to‘plamni nashr etishdan maqsad jadidlar haqida yoshlar xabardorligini oshirish va ular qoldirgan buyuk xazinalarni asrab avaylashdir. “Jadidlar” kitobi to‘plamidagi har bir kitobni yozish uchun mualliflarga 10 million so‘mdan gonorar puli berildi. Har bir to‘plam o‘rta hisobda 61 600 so‘mga (har bir kitobcha esa 7 700 so‘mga) to‘g‘ri kelmoqda. “Jadidlar” kitobi to‘plamini aholi, jumladan, yoshlar o‘rtasida keng targ‘ib qilish orqali ma‘rifatparvar jadid bobolarimiz haqida har bir yoshning xabardorligini oshirish asosiy maqsad qilingan. Bu kitoblarning targ‘iboti uchun mablag‘ ajratilmagan. Bugungacha 2 200 ga yaqin kitoblar tarqatildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilganlarga, professor-o‘qituvchilarga, talabalarga, o‘quvchi-yoshlarga, vazirlik, idora va tashkilotlar xodimlariga - barcha murojaat qilganlarga birdek kitoblar yetkazib berilmoqda – deb yozgan u.

Alisher Sa'dullayev to'plam qachon sotuvga chiqarilishini ham ochiqdagan. "Jadidlar" kitob to'plamini avgust-sentabr oylari davomida maktablar, professional ta'lim muassasalari, oliy ta'lim muassasalariga - barcha ta'lim tashkilotlarining kutubxonalariga mutlaqo bepul yetkazish rejalashtirilgan. Kitoblar ta'lim muassasalariga to'liq yetib borganidan so'ng, sentabr oyidan boshlab sotuvga chiqarmoqchimiz. Agar ta'lim muassasalariga to'liq yetib bormasdan turib sotuvga chiqsa, bitta narsadan qo'rqyapmiz, yarim yo'lda o'sha kitob sotuvga chiqib ketishi mumkin. Shu sababli, avval barcha ta'lim tashkilotlariga bepul yetib borishini ta'minlab, ana undan keyin sotuvga chiqarilishi mumkin - deya qayd etgan agentlik rahbari. "Jadidlar" risolalar to'plami Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sa'dullayev rahbarligi ostida hozirlangan. Ijodiy guruh a'zolari Qandil Boboqulov va Mehrinoz Abbosovadan iborat bo'lgan. Shuningdek, asarni nashrga tayyorlashda quyidagi shaxslar ishtirok etgan:

<https://arxiv.uz/uz/>

https://t.me/ares_uz

Bahodir Karimov -mas'ul muharrir, Saidmurod Xolbekov - muharrir, Muhammadxon Yusupov - badiiy muharrir, Dilmurod Jalilov - texnik muharrir, Axtam Ro'zimurotov - sahifalovchi, Nigora Ga'niyeva - musahhih. Kitob adadi -23 000 nusxa

ILMIY NASHRLAR MARKAZI

Jadidlar harakati XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida Turkiston va Oʻrta Osiyo hududida ilmiy, madaniy, ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan kuchli ijtimoiy-siyosiy harakatlardan biridir. Bu harakat, asosan, Oʻrta Osiyo va Turkistonning musulmon jamoalarida sodir boʻldi va zamon oʻzgarishlari, shu jumladan, Rossiyaning mintaqadagi taʼsiri, yangi ilmiy va madaniy gʻoyalar bilan birga rivojlandi. Jadidlar harakati oʻzining fikriy va ijtimoiy yondashuvlari bilan ajralib turdi.

<https://arxiv.uz/uz/>

https://t.me/ares_uz

Ular taʼlim, adabiyot, sanʼat, siyosat, iqtisodiyot va jamiyatning boshqa sohalarida oʻzgarishlarni amalga oshirishga harakat qilishdi. Bu harakatning asosiy maqsadi jamiyatni yangilash, madaniyatni rivojlantirish, taʼlim tizimini isloh qilish va musulmon dunyosining zamonaviy talablariga moslashtirish edi. Jadidlar harakatining asosiy yoʻnalishlari: Taʼlim islohotlar, jadidlar taʼlim tizimini yangilashga katta eʼtibor qaratishdi. Ular eski anʼanaviy maktablar (madrasalar)ning oʻrnini bosadigan yangi, ilm-fan va amaliyotga yoʻnaltirilgan maktablar yaratishga harakat qilishdi. Ularning asosiy maqsadi yoshlarni zamonaviy ilm-

fan bilan tanishtirish va musulmonlar jamiyatini ijtimoiy va ilmiy jihatdan rivojlantirish edi. Jadidlar maktablarida darslar faqat diniy fanlar bilan cheklanmasdan, matematika, fizika, geografiya, tarix kabi ilmiy fanlar ham o'rgatilgan. Pedagogika va o'qituvchilik: Jadidlar o'qituvchilikni o'z vaqtining eng muhim kasblaridan biri deb bilishdi. Ular o'qituvchilarni maxsus tayyorlashga alohida e'tibor berishdi. Jadid maktablarida yangi pedagogik uslublar, innovatsion o'qitish metodlari tatbiq etildi. Adabiyot va jurnalistika: Jadidlar o'zining adabiy va jurnaliy faoliyatida ham muhim o'rin tutgan. Ular, asosan, yangi g'oyalar va ijtimoiy islohotlarni ilgari surishga harakat qilishdi. Jadidlar adabiyoti milliy uyg'onish va ijtimoiy taraqqiyotning g'oyaviy asosini yaratdi. Jadid shoirlari va yozuvchilari, o'z asarlarida, xalqni uyg'otishga va o'zgarishlarga chaqirishdi. Shu bilan birga, jadidlar tomonidan chiqarilgan jurnallar va gazetalarda milliy va ijtimoiy muammolar, ta'lim va madaniyat masalalari yoritilgan. Siyosiy faoliyat: Jadidlar o'z faoliyatida siyosiy masalalarga ham alohida e'tibor qaratishdi. Ular Rossiyaning mustamlakachilik siyosatiga qarshi chiqib, musulmonlarning huquqlarini himoya qilishdi. Jadidlar, shuningdek, mustaqil Turkistonning kelajagi haqida fikrlar bildirishgan. Ular ijtimoiy tenglik, erkinlik va adolatni ilgari surdilar. Milliy uyg'onish: Jadidlar harakati milliy uyg'onishning boshlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ular, o'z vatanini rivojlantirish, xalqni ilm-fan va madaniyat sohalarida yangilashga, yangi avlodni

<https://arxiv.uz/uz/>

https://t.me/ares_uz

tarbiyalashga katta ahamiyat berdilar. Jadidlarning g'oyaviy asoslari, milliy ozodlik, mustaqillik va o'z madaniyatini saqlashga chaqirish edi. Jadidlar harakati, o'zining ilmiy, madaniy va siyosiy islohotlari orqali, Turkiston va O'rta Osiyo jamiyatlarida yangi g'oyalarni rivojlantirishga yordam berdi. Ularning ta'lim islohotlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Jadidlar, nafaqat ta'lim tizimini, balki ijtimoiy hayotni ham yangilashga harakat qilishdi. Bugungi kunda ular o'z milliy madaniyatini, tarixini va ilm-fanini rivojlantirishda asosiy ilhom manbai hisoblanadi. Jadidlar harakati O'zbekistonda, Turkistonda va boshqa musulmon mamlakatlarida yangi g'oyalar va islohotlarni kiritish

orqali jamiyatni modernizatsiya qilishga katta hissa qo'shdi. Ularning g'oyalari va islohotlari nafaqat o'z davrida, balki kelajakda ham ijtimoiy rivojlanish uchun muhim ta'sir ko'rsatgan. Bu savolga to'planning "Abdulla Qodiriy" kitobi muallifi, filologiya fanlari doktori, professor Bahodir Karimov javob berar ekan, kitobga har qachongidan ham ishonchli bo'lgan, bahsli bo'lmagan ma'lumotlar kiritilgani, ayrim ma'lumotlar keng jamoatchilik uchun ham yangi ekanini ta'kidlaydi. Kitobning 8ta bo'lishining sababi yon tomondan qaraganda "Jadidlar" degan yozuv ko'rinishi uchun edi. Lekin jadidlar bundan ancha ko'p. Agentlik tashabbus qiladigan bo'lsa, yana 8tasini chiqarishimiz mumkin. Kitoblar maktab o'quvchisiga tushunarli bo'lishi uchun yozildi. Dalillar o'quvchilarni ikkilantiradigan bahsli, muammoli bo'lmasligi kerak edi. O'quvchilarning qo'lga yetib borayotgan kitoblarga mutaxassislar 1-2 yil emas, 10 yil, chorak asr davomida yig'ib yurgan fikrlarning qaymog'ini kiritdilar. Va bu yerda muhim bir jihat bor: jadidlarning o'zi kimlar, jadidlar degan so'zning ma'nosi nima, jadidlarning maqsadlari nimadan iborat bo'lgan, degan qirralarni qamrab olishga va o'quvchilarga taqdim etishga harakat qilindi.

Bu kitobning muhim jihati – bugungi o'quvchi fikrini tarbiyalaydi, Vatan, millat

<https://arxiv.uz/uz/>

https://t.me/ares_uz

taqdiriga befarq bo'lmaslikka undaydi. Yana bir jihat bu – kitobga kiritilgan ayrim gaplar yangi. Chunki mualliflar ayrim ma'lumotlarini noyob fondlardan topib, ilmiy konferensiyalarda yoki 100-200 dona nashr qilingan kitoblarida ma'lum qilgan. Ular ko'pchilik uchun yangi, deydi olim. To'plamni nashr etilish maqsadlari haqida "Abdurauf Fitrat" kitobini tayyorlagan professor fitratshunos Hamidulla Boltaboyev ham fikr bildirdi. Olim kitobning rasmini ijtimoiy sahifalarga qo'ygandan ko'ra, uni o'qib xulosalarni ommaga bildirgan afzalroq deydi. Kitobni tarqatishda avvalo uni egasiga, qiziquvchiga berish kerak. Kimnidir targ'ib qilib qiziqtirish masalaning bir tomoni, lekin ikkinchi tomoni – kitob o'z egasiga yetib borishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapman. Ko'proq kitob o'qiganlar emas, kitob olmoqchi bo'lgan va olganlarning minnatdorchiliklaridan iborat bo'lib qolyapti. Mana shu 8 ulug' jadid bobolarimizning hayotini birdaniga hammasini o'qib bo'lmaydi: tanlab olib o'qib, shular bo'yicha savol-javob bo'lishini

istardim. Ertaga mening kitobimni o‘qigan odam, Fitratning asarini o‘qishga rag‘bat sezsa, ana shunda maqsadimizga yetgan bo‘lamiz. Maqsadimiz – kitobni o‘qitish emas, manbani izlab topib o‘qisin, deydi u. Kitobning jadidlar haqida oldin nashr etilganlaridan yana bir farqi – u tekinga tarqatilmogda. To‘plam ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilganlarga, professor-o‘qituvchilarga, talabalarga, o‘quvchi-yoshlarga, vazirlik, idora va tashkilotlar xodimlariga – barcha murojaat qilganlarga birdek yetkazib beriladi, dedi Sa’dullayev. Agentlik rahbari to‘plamni avgust-sentabr oylari davomida maktablar, professional ta’lim muassasalari, oliy ta’lim muassasalariga – barcha ta’lim tashkilotlarining kutubxonalariga mutlaqo bepul yetkazish rejalashtirilgani, kitob barcha ta’lim muassasalariga to‘liq yetkazib berilganidan keyin sotuvga chiqarilishini aytdi.

Xulosa:

Jadidlar harakati, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston va boshqa

<https://arxiv.uz/uz/>

https://t.me/ares_uz

Markaziy Osiyo hududlarida yuzaga kelgan ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangilanishlarni targ‘ib qilgan muhim bir harakat edi. Jadidlar o‘z vaqtining ilmlari, texnologiyalari va dunyoqarashini o‘rganib, xalqni yangilanishga chaqirgan. Ular turkiy xalqlarning rivojlanishi uchun ma’rifat va zamonaviy ilm-fan asosida islohotlar o‘tkazishni maqsad qilgan. Jadidlar harakati, asosan, ikki asosiy jihatdan e’tiborga loyiqdir: Ma’rifat va ta’lim islohotlari: Jadidlar yangi ta’lim tizimiga, xususan, maktablarning va ilmiy markazlarning tashkil etilishiga katta ahamiyat bergan. Ular xalqni savodli qilish, ilmni rivojlantirish va yangi bilimlar asosida yashashni targ‘ib qilishgan. Ijtimoiy va siyosiy yangilanishlar: Jadidlar hukumatning ozodlik va inson huquqlari masalalariga e’tibor qaratgan, jamiyatda tenglik va adolatni ta’minlashni maqsad qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O‘zbekistonda jadid harakati" – Sh. Shohruh, O‘zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2011.

- 2."Mahmudxo'ja Behbudiyning ilmiy va adabiy merosi" – B. Djalilov, Tashkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, 2003.
- 3."Jadidlar va ularning adabiyoti" – Sh. A. Akramov, Tashkent: Adabiyot va san'at, 1998.
- 4."O'zbekistonning XX asrdagi madaniy islohotlari" – A. Abdurakhmanov, 2012.
- 5."Turkiston jadidlari va ularning ta'limdagi islohotlari" – M. Tashkentov, Tashkent: Akademiya, 2014.

<https://arxiv.uz/uz/>

https://t.me/ares_uz

